

PODER, DINERO Y PLACERES. EL MAQUIAVELISMO EN LA POLÍTICA LATINOAMERICANA Y EL PERÚ

POWER, MONEY AND PLEASURES. MACHIAVELLIANISM IN LATIN AMERICAN POLITICS AND PERU

Héctor Cáceres Bejarano

hector.caceres@unmsm.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7501-5843>

Maestrando en Epistemología de las Ciencias en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del grupo de investigación Ideologías Dominantes y Marginales en el Perú Contemporáneo (IDEOPE) de la misma institución.

RECIBIDO

[9/12/2021]

ACEPTADO

[17/12/2021]

PUBLICADO

[31/12/2021]

Pág. 18 - 33

RESUMEN

En este artículo se hace referencia a la actividad pública y los diferentes conflictos y situaciones de crisis de tipo moral, ético y político por parte de diversos personajes políticos en el mundo y, particularmente, en el Perú. Para ello, dentro del enfoque cualitativo, se recurre a las fuentes secundarias del estudio histórico documental y el estudio de casos, con el respectivo análisis de la información brindada por la investigación periodística, policial, judicial y académica. Asimismo, se abordan aspectos psicológicos de disposición, que explican las motivaciones que impulsaron a estas personas a estar vinculadas con la política, sin importar que desarrollen conductas específicas sin ningún tipo de escrúpulo. Para Owen, algunas causas serían el narcisismo y todo aquello que se asocia con ello, como la búsqueda de poder, el dinero y los placeres como fines en sí mismos. Para concluir, es necesario que a partir de este trabajo se sigan realizando investigaciones, con el propósito de que se conozca más este complejo fenómeno sociopolítico, psicológico y cultural.

Palabras clave

Política,
Maquiavelismo,
Poder, Latinoamérica,
Perú

ABSTRACT

In this scientific article, reference is made to public activity and the different conflicts and crisis situations of a moral, ethical and political nature by different political figures in the world and particularly in Peru. For this, within the qualitative approach, the secondary sources of the documentary historical study and the case study are used, with a respective analysis of the information provided by journalistic, police, judicial and academic investigation. Likewise, it addresses psychological aspects of disposition, which explain the motivations that drive these people to be linked to politics, regardless of whether they develop specific behaviors without any scruples. For Owen, some causes would be narcissism and everything that is associated with it, such as the search for power, money and pleasures as ends in themselves. To conclude, it is necessary that from this work continue to carry out research, in order to better understand this complex socio-political, psychological and cultural phenomenon.

Keywords

*Politics,
Machiavellianism,
Power, Latin America,
Peru*

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, la política, que implica el manejo del poder, ha estado en constante controversia por haberse relacionado con el abuso, escándalos y corrupción por parte de los líderes de partidos y movimientos políticos, así como de sus allegados. Las denuncias de estos hechos se remontan hasta las antiguas Grecia y Roma, por lo que siempre ha sido de interés conocer cuáles eran los motivos de estas conductas, así como definir cuál debe ser la recta conducta de un político. Las razones de ello pueden ser de tipo sociológico, psicológico y hasta filosófico. En ese sentido, personajes como Platón, Aristóteles, Herodoto, Suetonio, San Agustín, Maquiavelo, Hobbes, Tocqueville, entre otros, han contribuido con la elucidación de dichas conductas, ya sea denunciándolas, describiéndolas o tratando de darles alguna explicación.

En la actualidad, existen personajes políticos de diferentes ideologías en el mundo. Al parecer, el escándalo, los abusos de poder y los casos de corrupción no tienen tintes ideológicos específicos. Así, pueden encontrarse tales especímenes en todo el espectro ideológico político, desde la izquierda hasta la derecha. Por ejemplo, existen personajes como Donald Trump, elegido presidente de Estados Unidos en el 2016. Esta situación originó conmoción a nivel interno y externo en ese país, por lo controversial de su figura, que se hallaba involucrada en escándalos ligados al mundo de los negocios, los programas de espectáculo y, posteriormente, ciertos asuntos escandalosos como jefe de Estado. También está Kim Jong-un, dictador comunista de Corea del Norte, amo y señor de su país, personaje de culto y que tiene en vilo al mundo con la amenaza nuclear. No obstante, a pesar de ello, estos personajes tan disímiles y extravagantes pudieron llegar a un aparente acuerdo político

y diplomático. Ese arreglo terminaría sorprendiendo al mundo, situación que no lograron otros gobernantes.

A propósito de Latinoamérica, se puede mencionar a personajes que han estado o están comprometidos en escándalos políticos por abuso de poder, hechos controversiales y de corrupción; entre ellos, el difunto dictador de Venezuela, Hugo Chávez, y el actual presidente, Nicolás Maduro, quienes han implantado un férreo régimen. Estos personajes han puesto bajo control a las diferentes instituciones del Estado. Con ello, han revelado su condición de conculcadores de derechos y libertades. Además, han impuesto la economía socialista del siglo XXI. Esto ha generado una crisis económica del país y un éxodo masivo de venezolanos.

No obstante, también se encuentra la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue acusada de corrupción por el caso Petrobras, junto con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Otros casos también en investigación o sentenciados y comprometidos por corrupción son los de Antonio Saca de El Salvador, Mauricio Funes de Nicaragua, Rafael Callejas de Honduras, Ricardo Martinello de Panamá, Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, entre otros (Villanueva, 2019).

En ese sentido, el Perú no es la excepción en cuanto a inestabilidad política. En los últimos 35 años —dentro de esta etapa como república contemporánea—, ha tenido 11 jefes de Estado: Alan García, Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Ollanta Humala², Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Mercedes Aráoz, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo¹.

Varios de estos presidentes están involucrados o están siendo investigados. Algunos ya han sido sentenciados en casos de corrupción de diverso tipo, incluso, algunos están en prisión; otro, en proceso de extradición; y otro, suicidado. Entre estos presidentes, algunos son de derecha o centro derecha, como, por ejemplo, Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y otros como Francisco Sagasti y Pedro Castillo, quienes son de centro izquierda e izquierda respectivamente.

Además, en estos últimos cinco años, ha habido hasta seis jefes de Estado. Eso demuestra la dramática inestabilidad de la realidad política institucional del Perú. Y, el 2021, la situación del electo presidente de izquierda, Pedro Castillo, se ha ido complicando. Se acusa a su gobierno de ser improvisado y de estar involucrado con personas que poseen antecedentes penales, que se encuentran en investigación y que han sido promovidas para ejercer el ejercicio público. De ese modo, se aprecia un contexto de crisis e inestabilidad política constante en un país polarizado. Esa condición repercute en el desarrollo nacional. A ello se le añade el agravado contexto de pandemia por la COVID-19. Por ello, este caso merece ser atendido y estudiado.

Ante ello, existe la necesidad de estudiar este fenómeno sociopolítico, psicológico y cultural, pues se trata de un hecho que implica diferentes dimensiones de análisis. Para efectos de este artículo, me concentraré en los aspectos sociológicos y psicológicos de tres personajes ex jefes de Estado, como son Alberto Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo.

¹ Pedro Castillo tiene posibilidades de ser vacado.

² Es necesario recordar que Ollanta Humala se presentó a las elecciones como un político de izquierda, pero ya en el poder cambió su horizonte ideológico traicionando a sus correligionarios.

MARCO TEÓRICO

El estamento político

Los estamentos se definen como grupos conformados por personas cuyas características comunes son de tipo cultural, socioeconómico y profesional. En el caso de los personajes de la política, estos pueden proceder de diferentes partes del país y desarrollar también distintas actividades, así como frecuentar espacios sociales específicos; pero, al entrar en la política, asumen rasgos propios, como el ejercicio de determinadas funciones de representación social, negociaciones colectivas, agrupación y formación de actores sociales y políticos, así como el desarrollo de ideas compartidas, propuestas políticas, económicas, sociales, etc. En suma, estos personajes se desenvuelven en diferentes niveles dentro del ejercicio del poder.

El maquiavelismo en la política

Existe todo un debate en torno a lo que Nicolás Maquiavelo quería realmente sustentar como modelo de lo que debe ser un político gobernante en su época. Sin embargo, entre sus líneas, deja entrever que el político debe ser un pragmático y estar listo para traspasar las barreras de lo permitido, lo prohibido, lo antiético o lo inmoral. Todo ello se realiza para conseguir, incrementar y preservar el poder, ya sea para sí mismo o por el bien del pueblo, a quien cree defender o gobernar. Y esto implica considerar un determinado perfil de sujeto político que sea proclive a asumir una actitud de este tipo, y que se ha “etiquetado” a lo largo de los siglos como “maquiavélico”. Así, en su obra *El príncipe*, sostiene lo siguiente:

Queda ahora por analizar cómo debe comportarse un príncipe en el trato

con súbditos y amigos. Y porque sé que muchos han escrito sobre el tema, me pregunto, al escribir ahora yo, si no seré tachado de presuntuoso, sobre todo al comprobar que en esta materia me aparto de sus opiniones. Pero siendo mi propósito escribir cosa útil para quien la entiende, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de la cosa que tras su apariencia. Porque muchos se han imaginado como existentes de veras a repúblicas y principados que nunca han sido vistos ni conocidos; porque hay tanta diferencia entre como se vive y como se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse marcha a su ruina en vez de beneficiarse; pues un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno, y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. (Maquiavelo, 1999 [1532], pp. 78-79)

Por otro lado, a lo largo de la historia, personajes importantes han asumido dicha influencia y actitud maquiavélica. Por ejemplo, se puede recordar a Enrique VIII y su consejero Thomas Cromwell, así como a Catalina de Medicis, Napoleón Bonaparte³, Fernando VII, los dictadores Franco, Mussolini, Hitler, Stalin, Mao, o pensadores socialistas como Gramsci, etc.⁴.

Hoy en día, referirse al término “maquiavelismo” o “maquiavélico”, significa hacer alusión a ciertas actitudes, formas de pensar y actuar, así como a estilos o comportamientos que son inmorales o amorales. Todos ellos se caracterizarán por no contar con escrúpulos. En ese contexto, no hay un control frente a la realización de

³ Napoleón Bonaparte era admirador de Nicolás Maquiavelo; incluso, escribió un libro comentado sobre *El príncipe*.

⁴ En la actualidad, se han reconocido distintos manuscritos originales que elogian la obra *El príncipe*, así como a la figura de Maquiavelo.

determinadas acciones. Solo se busca lograr el dominio y el poder; en especial, en torno a la actividad política y económica. En sí, este es el sentido que se le está brindando al desarrollo de esta investigación. No se debatirá filosóficamente sobre lo que pudo expresar el autor ni tampoco proporcionarle una interpretación proveniente de la ciencia política y la filosofía política. Más bien, se confrontará el significado del maquiavelismo desde esa perspectiva amoral, pragmática o eficaz, puesto que lo que importará será cómo se consigue y se mantiene el poder en el decurso del tiempo. Sintetizando el contenido de la obra *El príncipe* por su pragmatismo, expresiones como “El fin justifica los medios” y “Más vale ser temido que querido” resumen el pensamiento maquiavélico.

Este sentido amoral y descarnado de la política que plantea Maquiavelo supone determinadas formas de pensar y actuar que expresan un tipo de configuración de la personalidad. En el debate teórico político, hay quienes justifican el pensamiento maquiavélico de que todo vale por el poder y el bienestar social.

Poder, dinero y placeres

Tres de las manifestaciones del ejercicio del pensamiento maquiavélico, cuando estos no son pensados como medios, sino como fines en sí mismos; incluso, abandonando la búsqueda del justo medio aristotélico, son el poder mismo desde la coerción y la coacción, el dinero o la acumulación de riquezas —las cuales nunca serán suficientes— y el placer o los placeres, expresados tanto en el apetito sexual o exacerbada libido como en el de la comida y la bebida. Estas actividades se refuerzan una tras otra, es decir, el poder puede atraer el dinero y las riquezas, y viceversa. Y estos también pueden exacerbar los deseos o los placeres.

Para efectos de este artículo, se abordará el tipo de actitudes que asumen los líderes

políticos con respecto a estas dimensiones, como son el poder, el dinero y los placeres. Ello debe desarrollarse dentro de las diferentes configuraciones de personalidad en la esfera política. Por el contrario, es importante conocer previamente las diferentes perspectivas sobre las actitudes hacia el poder.

La *hýbris* del poder

Mención especial requiere el psiquiatra David Owen (2008) con su concepto del síndrome de *hýbris*. Este hace referencia a la “fiebre” por el poder. Su origen lingüístico procede de la antigua Grecia, y de manera específica describe el siguiente acto en particular:

Era aquel en el cual un personaje poderoso, hinchado en desmesurado orgullo y confianza en sí mismo, trataba a los demás con insolencia y desprecio. Para él era como una diversión usar su poder para tratar así a los otros, pero esta deshonrosa conducta era severamente censurada en la antigua Grecia. (Owen, 2008, p. 26)

Asimismo, según David Owen (2008), la *hýbris* es una conducta que suele ser recurrente en jefes de Estado y de Gobierno hasta hoy en día, ya sea que se trate de líderes democráticos o no. Esta forma de insensatez es definida también por Owen (2008), quien cita a la historiadora Bárbara Tuchman para argumentar lo siguiente:

Una perversa persistencia en una política demostrablemente inviable o contraproducente [...] la estupidez, la fuente del autoengaño, es un factor que desempeña un papel notablemente grande en el gobierno. Consiste en evaluar una situación en término de ideas fijas preconcebidas mientras se ignora o rechaza todo signo contrario [...] por tanto, la negativa a sacar provecho de la experiencia. (Owen, 2008, p. 20)

Aun, el desarrollo de la conducta de la *hýbris* ha sido graficada de mejor manera en el drama de la Grecia clásica. Con ello, se ha logrado definir las pautas de la conducta soberbia, sus causas y sus consecuencias. Así lo describe Owen (2008) en cuanto a sus diferentes etapas, tal como se menciona a continuación:

El héroe se gana la gloria y la aclamación al obtener un éxito inusitado contra todo pronóstico. La experiencia se le sube a la cabeza: empieza a tratar a los demás, simples mortales corrientes, con desprecio y desdén, y llega a tener tanta fe en sus propias facultades que empieza a creerse capaz de cualquier cosa. Este exceso de confianza en sí mismo lo lleva a interpretar equivocadamente la realidad que lo rodea y a cometer errores. Al final se lleva su merecido y se encuentra con su némesis que lo destruye. (Owen, 2008, p. 27)

Para Owen (2008), se trata de una conducta que puede darse en cualquier líder que se encuentre en el poder; en especial, después de ejercerlo un tiempo para luego debilitarse e irse desacreditando, hasta que pierda. Sus elementos principales son el éxito aplastante en la consecución y la conservación del poder, así como el contexto político que ofrece limitaciones mínimas al ejercicio de la autoridad personal del líder y su tiempo de permanencia en el poder. Para que se concrete ello, es necesario recordar la existencia de algunos síntomas que evocan dicha conducta. Para Owen, estos serían causados principalmente por el narcisismo del político, puesto que le preocupa en demasía su imagen, sin importar cómo actúe frente a los demás y así tenga que engañar. Lo que le interesa es sacar provecho económico de su rol afiliado con el Estado (propio de la *hýbris*).

La tríada oscura de la personalidad

Se trata de un constructo de rasgos desarrollado por los psicólogos de la

Universidad de la Columbia Británica, Delroy Paulhus y Kevin Williams, quienes publicaron un artículo denominado "The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy" (2002). Allí plantearon las tres grandes dimensiones de la personalidad que son dañinas para las personas con quienes se relacionan. Estas dimensiones serían posibles de encontrar entre la población, sin que necesariamente exista una patología. En otros términos, dicho constructo se define como la expresión de las características de ciertas personas que poseen rasgos narcisistas, maquiavélicos y psicopáticos, es decir, estas personas son sumamente egocéntricas, ya que por un lado el narcisista puede mostrarse arrogante con sus grandes deseos de ser admirado y adulado; mientras que el psicópata se comportará con grandes muestras de agresividad e insensibilidad; y el maquiavélico tendrá unos grandes deseos de poder, aunque para ello asuma un rol manipulador e inescrupuloso.

Así, la personalidad maquiavélica se caracteriza por no tener principios. Manipula a las personas cínicamente y sin miramientos para conseguir sus objetivos (Jones y Paulhus, 2009). En cuanto al narcisismo, posee sentimientos de grandiosidad, pero también de vulnerabilidad y tendencia a la victimización. En el caso de la psicopatía, esta se caracteriza por los bajos niveles de amabilidad y responsabilidad (Furnham et al., 2013). Por otro lado, para Christie y Geis (1970), el maquiavelismo se referiría a la manipulación y la explotación de los demás para conseguir los propios fines. Para ello, se considera el ser capaz de manipular a través de realización de planes a largo plazo con la obtención de una satisfacción por ello. En cuanto al narcisismo, Raskin y Hall (1979) sostienen que se trata de la grandiosidad o admiración que se tiene excesivamente con uno mismo. La persona busca la atención y la admiración del resto. El narciso se cree superior a los demás y se siente merecedor de un trato especial por esa razón. Con respecto a la psicopatía, la refieren como la

expresión de un comportamiento amoral y antisocial. Incluso, esta persona es percibida como insensible o con pobre empatía sobre las consecuencias en los otros. Además, es impulsivo en su actuar y está dispuesto a todo por lograr sus propios fines.

Habiendo desarrollado los conceptos necesarios, se procederá a evaluar los casos bajo observación. Estos abordarán a los expresidentes Alberto Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo.

METODOLOGÍA

Este trabajo se enmarca en una investigación de tipo descriptiva y cualitativa dentro del estudio de casos. Para su desarrollo, se tomarán como fuentes los medios documentales biográficos, ensayísticos, testimoniales, investigaciones periodísticas, policiales y judiciales. Así, se procederá a exponer las actividades políticas y controversiales que sean de interés sobre diferentes jefes de Estado en el Perú.

De esta forma, se espera hacer evaluaciones y comparaciones con la interacción entre las diferentes fuentes. Todo ello, dentro del marco teórico y de indicadores definidos desde las perspectivas de la *hýbris* del poder según Owen (2008) y la tríada oscura de la personalidad. Además, se procurará encontrar elementos característicos que evoquen las tendencias actitudinales orientadas hacia la búsqueda de poder, el dinero y los placeres en sí mismos.

DESARROLLO

Periodos de gobierno del presidente peruano Alberto Fujimori (1990-1995, 1995-2000)

En 1990, Fujimori llegó a la cima del poder en Perú, pues fue elegido presidente constitucional, tras vencer al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta. Previo a ello, había sido profesor universitario y

rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), así que cuando postuló era ciertamente un desconocido para la población. Sin embargo, logró su propósito, pese a que él inició un nuevo fenómeno en la política, al que se denominó los outsiders (candidatos sin tradición ni estructura o disciplina de partido).

En 1995 sería reelecto gracias a la Constitución que él mismo promulgó en 1992. Por el contrario, con todo ello venció al ex secretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Años más tarde, en el 2000, sería reelegido bajo la cuestionable Ley de Interpretación Auténtica. Ese mismo año renunciaría a la presidencia. Huirá a Tokio, tras conocerse el caso de los "vladivideos", el mayor escándalo de corrupción que protagonizó junto con su asesor Vladimiro Montesinos Torres, ex jefe de Inteligencia y Espionaje. A ello se le añadió un panorama desfavorable, en el que las constantes acusaciones de fraudes, corrupción y crímenes intentaban perjudicarlo.

Frente a ese contexto, el Congreso de la República del Perú no aceptaría esa forma de renuncia de Alberto Fujimori, y más bien sostendrían que al expresidente se le destituyó por constante incapacidad moral. De ese modo, el excongresista Valentín Paniagua ocuparía su cargo por un breve periodo.

El exmandatario vivió casi siete años en Japón, tierra de sus padres, amparado por una doble nacionalidad. Cuando quiso regresar al Perú en el 2007, anunció que participaría en las elecciones presidenciales una vez más. Sin embargo, fue extraditado desde Chile, donde hizo escala camino de Japón. Luego fue arrestado, enjuiciado y encarcelado. En diciembre del 2017, solo iba a conseguir su liberación después de doce años por un breve periodo. Esto ocurrió por un indulto humanitario con derecho de gracia, que fue otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, regresó a

prisión meses después por una sentencia derivada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alberto Fujimori fue un personaje muy controvertido y de gran interés para la política peruana por su vigencia real como persona y por su familia. Sus hijos, Keiko y Kenyi, han competido directamente por hacerse del poder en el Perú. De allí, la importancia de conocer y evaluar a este personaje.

Para muchos periodistas, como Luis Jochamowitz (1994), Alberto Fujimori posee un estilo autoritario y *shogunezco*. Considera que él es relativamente japonés —habla muy bien el idioma—, pero que ha sido criado y formado en el Perú. Con respecto a su rol, se destaca el buen manejo que tiene respecto a temas como los negocios y la política. Además, se le considera una persona de carácter áspero, frío y determinado, sin sentimientos personales y desconfiado. Por otro lado, se conoce que no tiene amigos ni confidentes en particular. Todos estos datos acerca de este personaje se encuentran en *Ciudadano Fujimori* (1994), de Jochamowitz. La investigación que se realiza en ese texto describe y analiza la vida y los orígenes del expresidente.

Por otro lado, Alberto Fujimori fue amante de la cultura. En una ocasión, confesó en una de sus entrevistas que ha tenido la oportunidad de leer *El príncipe* (1532) de Maquiavelo, junto con *La ciudad y los perros* (1963) y *Elogio de la madrastra* (1988) de Mario Vargas Llosa, que tratan ambientes militares y eróticos, respectivamente.

Otro aspecto interesante de Alberto Fujimori es su creencia de ser alguien destinado a realizar proezas. Incluso, no estaba ajeno al mundo esotérico, pues solía acudir también a las adivinas, quienes le vaticinaban que le iban a suceder maravillas en un futuro, cuestiones relacionadas con cargos y posiciones de poder. Sin duda, este tipo de experiencias aumentaban su ego.

Según Jochamowitz (1994), el pragmatismo, el autoritarismo y el hermetismo son los tres rasgos personales que se observan a lo largo de su vida y que marcan su política y su gobierno. De todos, el pragmatismo fue una herencia cultural y familiar aprendida en su desenvolvimiento por adaptarse. Fue versátil y se aprovechó de las oportunidades para desarrollarse en el Perú. Por ello, no tiene un tinte ideológico, partidario o una doctrina específica. Más bien, usa lo que cree que le conviene o le es útil.

Como indicadores fácticos del gobierno de Fujimori que han generado eventos que denotan sus tendencias actitudinales por el poder, el dinero y los placeres, se hacen notorios los delitos por los que fue sentenciado a 20 y 25 años de prisión (RPP, 2018a; Perú 21, 2018; TV Perú, 2019). Estos serán mencionados a continuación:

- Usurpación de funciones. La primera condena fue de 6 años de prisión. Esta empezó el 11 de diciembre de 2007. Esto fue debido a que se le había probado que ordenó una suplantación de un militar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos. Además, se le encargó que desapareciera los “vladivideos”. Por este delito fue condenado a 6 años de prisión (Perú 21, 2018).
- Barrios Altos, La Cantuta y secuestros. La segunda sentencia se dictó el 7 de abril del 2009. Allí se le impuso 25 años de prisión por el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta, además de 15 personas, de las que se incluye a un niño de 8 años en Barrios Altos. Asimismo, se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en abril de 1992 (BBC, 2017).
- Delito de peculado. Su tercera condena fue de 7 años de prisión por el delito de peculado en el 2009. Esto relacionado con la apropiación ilícita de \$ 15 millones de las arcas nacionales para otorgárselas a Montesinos (BBC, 2017).

- Delito de corrupción. Su cuarta condena fue de 6 años y empezó en el 2015. Allí se le acusó de delitos de corrupción, es decir, todo lo relacionado con el espionaje telefónico, pagos a medios de comunicación y la compra de congresistas transfugas. Por otro lado, Fujimori debería pagar una reparación civil a cada víctima de “chuponeo” (BBC, 2017).

- “Diarios chicha”. El 8 de enero de 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora sentenció a Alberto Fujimori a ocho años de prisión por haber desviado los fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Con ese dinero, habría financiado los “diarios chicha” que apoyaron su segunda reelección (BBC, 2017).

Es interesante observar algunas frases denotativas de su ego, como cuando sostuvo lo siguiente: “El arquitecto de la democracia moderna, perdón que les diga, fui yo. Quien generó la Constitución que hoy todos respetan” (RPP, 2017b, párr. 2). También afirmó lo siguiente: “Lo único que hicieron los opositores fue borrar mi firma” (RPP, 2017b, párr. 4). En otras palabras, Fujimori es un personaje que a lo largo de su vida fue acumulando un enorme ego, autoconfianza y sentido de omnipotencia. Siempre ha sido pragmático, maquiavélico, hermético y autoritario. Además, abusó de las instituciones democráticas del país para obtener y conservar su poder. Así, las tendencias actitudinales reflejadas en la búsqueda del poder, la riqueza y los placeres, han sido factores determinantes que han absorbido sus propósitos existenciales durante el ejercicio del poder, los cuales fueron acrecentándose a través del tiempo y a medida que su poder aumentaba. No tuvo escrúpulos en llevar a cabo diferentes tipos de actos ilícitos para lograr sus fines políticos y económicos, tanto en beneficio suyo como de sus familiares más cercanos. Los demás solo serían instrumentos para sus propósitos.

Periodos de gobierno del presidente Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011)

Este personaje fue controversial para la política nacional. Fue dos veces jefe de Estado (1985-1990 y 2006-2011). En 1978, fue elegido congresista en la Asamblea Constituyente a los 29 años y secretario de dicho Congreso presidido por Haya de la Torre. En 1980 fue elegido diputado una vez más, y ejercerá dicha función hasta 1985, año en que fue elegido presidente de la República. Luego, al terminar su mandato en 1990, pasó a ser senador hasta el cierre del Congreso de la República en 1992 por el denominado autogolpe de Alberto Fujimori. Alan García fue acusado de diferentes delitos relacionados con actividades financieras ilegales, corrupción y enriquecimiento ilícito, pero fue absuelto en 1992 por falta de pruebas. Después de un autoexilio de ocho años entre Colombia y París, regresó al Perú para presentarse a las elecciones presidenciales de abril del 2001. Quedó en segundo lugar. Quien lo venció fue Alejandro Toledo. Las acusaciones que pesaban contra Alan García luego quedaron sin efecto por prescripción de los delitos.

En abril del 2006, Alan García, con 57 años, se presentó de nuevo para las elecciones presidenciales. Esta vez quedó en segundo lugar, detrás del líder nacionalista Ollanta Humala en la primera vuelta. Con él, se enfrentó en la segunda vuelta, que se celebró en el mes de junio y en la que resultó triunfador al conseguir el 54 % de los votos. Su segunda gestión presidencial (2006-2011) tampoco estuvo ajena a las denuncias de corrupción. Así, según se ha reportado en diferentes medios de comunicación, Alan García ha sido acusado de diferentes delitos en sus mandatos. A continuación, se expone un resumen de sus distintas acusaciones e investigaciones:

- Los narcoindultos. En su segundo gobierno, Alan García indultó a narcotraficantes y conmutó diversas

penas. Las investigaciones se dieron, ya que los indultos estuvieron condicionados a retribuciones económicas. Así, se dieron más de 5000 conmutaciones de penas y más de 200 indultos (Manrique, 2019).

- Los “petroaudios”. Fue otro escándalo del segundo gobierno de García. Se debió a que una empresa ganó la buena pro para la explotación de cinco lotes petroleros de manera irregular en el 2008. Esto se supo a través de unos audios donde se escucha al aprista Rómulo León informar sobre dicha prebenda a Alberto Quimper, exdirector de Perú-Petro (El Comercio, 2016).

- El Metro de Lima. Este caso está vinculado con la empresa Odebrecht, que lideró el consorcio que se encargó del tren eléctrico en el Perú. Dicha empresa se asocia con el presunto pago de coimas a funcionarios y políticos. Asimismo, gracias a las agendas personales de los directivos de Odebrecht —allí figuran las iniciales “AG”, entre otros datos— se pudo encontrar participación de Alan García y sus ministros.

- El programa “Agua para todos”. La comisión del Congreso de la República del Perú investigó el segundo gobierno de Alan García y detectó indicios de corrupción en la implementación del programa “Agua para todos” (Ministerio Público, 1999). Esto se hizo a través de la evasión de controles, la adjudicación de obras e inflación de costos. De allí, se concluyó que la empresa española Abengoa obtuvo múltiples contratos para trabajar allí por más de S/ 300 millones. Incluso, Alan García empezó a figurar como consultor remunerado desde el 2013.

- El caso Business Track (BTR). La comisión del Congreso de la República del Perú encontró indicios de presiones políticas en este proceso, luego de hacer

una investigación. Así, la empresa BTR se implicó en espionajes telefónicos que demostrarían las negociaciones que se efectuaban entre los miembros del Gobierno y el Apra (El Mundo, 2015).

- La carretera Interoceánica. Este proyecto sirvió para realizar presuntos sobornos a políticos y funcionarios a cambio de este tipo de licitaciones de obras, como la que ocurrió con la que unía a Brasil y Perú. Todo ello se efectuó durante los periodos de gobierno de Alejandro Toledo y Alan García (Proética, 2017).

- Los colegios emblemáticos. Durante el segundo gobierno de Alan García, la comisión del Congreso de la República del Perú identificó que se usaron los fondos públicos para realizar desembolsos exorbitantes y contratos sin licitaciones, con la excusa de que ese dinero se iría directamente para la reparación de colegios emblemáticos. Incluso, para asegurar esa acometida, se promulgó el Decreto de Urgencia N.º 004-2009 (Ministerio de Educación, 2009).

- El “baguazo”. Se trata de un enfrentamiento ocurrido el 5 de junio del 2009 entre la policía y pobladores indígenas de Bagua en el lugar denominado Curva del Diablo (RPP, 2018b). En dicho conflicto murieron 22 policías y 10 civiles. Además, desapareció el mayor PNP, Felipe Bazán. Alan García fue denunciado por los familiares de los policías por homicidio culposo. Dichos decretos del Gobierno, que desencadenaron la violencia, pretendían aparentemente desarrollar la inversión en la Amazonía peruana. Cabe mencionar que Alan García declaró ante la prensa que los pobladores indígenas no eran ciudadanos de primera clase.

- El Frontón. Este es un caso vinculado con el primer gobierno de Alan García.

En ese mandato, se llevó a cabo una matanza en los penales El Frontón y San Juan de Lurigancho. Esto ocurrió el 18 de junio de 1986 cuando los reclusos iniciaron un motín planificado en el penal de Santa Bárbara. Según testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003)⁵ los terroristas que se rindieron en El Frontón fueron ejecutados (RPP, 2016). Asimismo, en el semanario *Hildebrandt* en sus trece se publicó un reportaje que recoge las declaraciones de José Francisco La Madrid, mayor retirado del Ejército peruano, quien revela que Alan García ordenó la ejecución de presos.

- El escándalo en el Banco de Crédito. El líder del Apra fue acusado por su presunta participación en un acto de corrupción dentro del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI). En este caso, se acusó a los funcionarios peruanos, Leonel Figueroa y Héctor Neira, de recibir sobornos de \$ 3 millones por depositar parte de las reservas del Banco Central de Reserva (BCR) al BCCI (Gorriti, 1991).

- Los hospitales fantasmas. A través de normas como decretos de urgencia, Alan García impulsó que el Ejecutivo realice varias contrataciones sin licitaciones previas durante su segundo gobierno. Una de ellas estuvo destinada a la construcción de hospitales; sin embargo, hubo una sobrevaloración de costos. Además, el congresista Joaquín Ramírez informó que hay hospitales que nunca fueron construidos, pese a que el gobierno de Alan García pagó por adelantado (Grupo de Trabajo Contra la Corrupción, 2010). Un caso similar ocurrió cuando el expresidente falsificó su grado académico.

Por otro lado, existen frases muy interesantes de Alan García, que han sido extraídas de medios de comunicación. Allí se registran algunas de sus expresiones que denotan su ego, como las siguientes: “Declaro que nadie en adelante se enriquecerá con el hambre o la enfermedad de mi pueblo” (Andina, 2019, párr. 9) o “Les pido un acto de fe. Dios me ha dado la capacidad de convencer a las personas” (Andina, 2019, párr. 56).

Así, se sabe que fue un líder carismático con gran capacidad de oratoria y rasgos narcisistas. Apoyado en la fuerza de su partido, se dispuso a controlar el aparato de Gobierno para sus propósitos, por lo que tuvo que “toparse” con diferentes puestos clave. En su segundo gobierno, casi quince años después, su gestión fue más moderada y democrática. Ha estado involucrado en escándalos de corrupción e investigaciones por enriquecimiento ilícito en sus dos periodos presidenciales. También fue encausado por delitos de homicidio y lesa humanidad por su responsabilidad en la matanza de El Frontón. Otro dato importante es que Alan García ha estado inmiscuido en diferentes relaciones matrimoniales y extramatrimoniales o *affaires*. Mención especial tiene el caso de las investigaciones por el caso Odebrecht. Este lo condujo a tomar una decisión fatal al ser detenido en su casa por la policía. Se suicidó el 17 de abril del 2019 para evadir la justicia.

Periodo de gobierno del presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006)

Alejandro Toledo nació el 28 de mayo de 1946 en el caserío de Ferrer, en Cabana (Áncash). Su familia fue pobre y numerosa, conformada por 16 hijos, de los cuales 9 murieron. Tenía 55 años cuando asumió el

⁵ Es necesario mencionar a los investigadores Carlos Iván Degregori (1990), Gustavo Gorriti (1990), Gonzalo Portocarrero (2012), Jesús Delgado (2021), entre otros, quienes han estudiado el fenómeno del terrorismo, la violencia política y los grupos subversivos desde diferentes perspectivas disciplinarias.

poder. Además, sostenía ser economista, consultor, profesor y funcionario internacional. Respecto a su imagen política, esta se vio opacada por estar inmerso en diferentes escándalos dentro de su gestión gubernamental. Y dichas conductas denotan características muy interesantes de su personalidad y su carácter.

En su experiencia política, postuló por primera vez a la presidencia en 1995 y quedó en el cuarto lugar con el 3 % de los votos. En el 2000, volvió a intentarlo, y quedó en el segundo lugar detrás de Alberto Fujimori. Esto sucedió en medio de acusaciones de fraude del fujimontesinismo. Más adelante, a pesar de lo confuso y crítico del escenario del momento, Toledo es elegido presidente en el 2001 tras vencer en segunda vuelta a Alan García. Con ello, pudo gobernar hasta el año 2006.

Sin embargo, al empezar su gestión, Toledo dio muestras del desborde de su ego, tal como se expresa a continuación:

Para la asunción de mando impuso la apócrifa ceremonia en Machu Picchu —y su colofón en la ciudadela de Sacsayhuamán— solo para satisfacer un confuso sueño antropológico sin reparar en los enormes costos para el Estado en el traslado de los gobernantes invitados, ministros, embajadores y funcionarios y el numeroso personal de seguridad y de apoyo. (Jara, 2005, p. 123)

Por otro lado, la revista *Caretas* y su periodista de investigación, Jimmy Torres, dan cuenta de un hecho acaecido el 16 de octubre de 1998 en la clínica San Pablo de Surco. Allí, Toledo dio positivo de cocaína y de un barbitúrico hipnótico llamado fenobarbital en un examen que se le practicó en dicha clínica. Toledo denunció que había sido secuestrado, drogado y obligado a realizar prácticas sexuales con el fin de ser filmado o fotografiado para luego ser extorsionado. Además, aseguró que todo había sido obra del Servicio de Inteligencia Nacional

(SIN), entonces dirigido por Vladimiro Montesinos. Pero según la policía, ante la presunción de secuestro, las autoridades montaron un operativo que pudo dar con el paradero de Toledo quien estaba frente a un hotel, el Melody. Cuando se le interrogó, dijo que se había reunido prolongadamente con unos amigos y que no había ningún secuestro. En cuanto a los movimientos de sus cuentas bancarias, estos se debían a que tuvo que cubrir emergencias económicas. Sin embargo, la policía logró ubicar a uno de los empleados de un almacén donde se hicieron compras a nombre de Toledo. Este les dijo que tres mujeres habían adquirido ropa y otros artículos con la tarjeta de crédito del economista, y que él mismo las había acompañado al hotel El Escarabajo para que Toledo firmara el comprobante de pago. El empleado aseguró que no notó signos de que el expresidente hubiera sido coaccionado o presionado.

Durante su gobierno, fue una constante escuchar escándalos hedonistas entre alcohol, divertimentos con féminas y actos de corrupción de sus familiares. Esto, a la par con acciones políticas desafortunadas, generó la desaprobación de su gobierno hasta niveles de un dígito.

La vida egocéntrica, disipada e histriónica de Toledo ha sido constantemente observada por muchos de sus allegados. Por ejemplo, Oscar Bravo, su compañero de plancha presidencial, es uno de ellos, y recuerda lo siguiente:

Aquella vez, en CADE, lo perdió su egocentrismo, no le gusta aceptar sugerencias y menos si estas significan tener que trabajar. No quiso preparar nada sólido y pensó que con esa payasada de llevar una carretilla diciendo “aquí me voy a llevar ya saben a quién” iba a ganarse la simpatía. Además, ya teníamos los problemas de su vida disipada. Era complicado cumplir con la agenda y preparar las cosas con seriedad. (Jara, 2005, pp. 62-63)

También, con respecto a su inclinación por los placeres, se sabe lo siguiente:

En cada gira que hacíamos al interior del país —rememora Bravo Villarán, su jefe de campaña 95— Toledo se ponía a beber. Lo hacía siempre. Por eso se levanta tarde. La hora Cabana es de siempre. Y, además no paga nunca. Para él es natural, piensa que al ser candidato deben atenderlo y cuando no lo es, su vanidad le hace sentir que es un personaje y cree que eso le da derecho a recibir atenciones. En su comportamiento influye mucho que es una persona con una escala de valores muy baja. Y no le importa. (Jara, 2005, pp. 81-82)

Sin embargo, los más grandes escándalos son los actos delictivos en investigación y publicados en diferentes medios como RPP (2017a), BBC (2019), entre otros. Así, se cuenta con información que se puede sintetizar a partir de lo reportado por la prensa nacional e internacional.

- El caso Zarái. Alejandro Toledo rechazó en múltiples oportunidades ser el padre de Zarái Toledo Orozco. Luego de 14 años, recién la reconoció como su hija (El País, 2002).
- Las firmas falsas. Toledo fue investigado por haber sido presuntamente parte del proceso de falsificación de firmas de inscripción en 1998 de su partido Perú Posible. El caso nunca fue esclarecido (El Mundo, 2006).
- Los grandes gastos en licor. El congresista Javier Velásquez Quesquén publicó una investigación acerca de las facturas de Palacio de Gobierno, en las que se constata que Alejandro Toledo gastó en su gobierno S/ 542,832 en licores: whisky etiqueta negra, vinos importados, espumantes, cerveza, entre otros (Correo, 2011).

- El caso César Almeyda. Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), el exasesor presidencial de Alejandro Toledo fue acusado de desviar 2,5 millones del presupuesto de Petroperú y remodelar Palacio de Gobierno en el 2001 (ABC, 2004).

- El caso Camargo Correa y Ecoteva. Se trata de la supuesta entrega de sobornos de la constructora brasileña Camargo Correa para obtener un tramo de la carretera Interoceánica. Según las investigaciones, esto se realizó bajo la misma modalidad que en el caso Odebrecht (SWI, 2021).

- El caso Odebrecht. Según las declaraciones realizadas por Jorge Barata a las autoridades judiciales de Perú y Brasil, este señaló que sobornó al expresidente Alejandro Toledo con 20 millones de dólares. El dinero fue para adjudicarse la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica (Ministerio Público, 2017). Dicho testimonio coincide con lo expuesto por Marcelo Odebrecht al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La entrega se hizo por partes entre los años 2005 y 2008. En el *modus operandi* que plantea la Fiscalía, el dinero llegaba a Toledo a través de Josef Maiman Rapaport, por medio de diferentes inversiones.

Así, específicamente, Alejandro Toledo es investigado por los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho pasivo impropio, colusión agravada y enriquecimiento ilícito (RPP, 2017a). Estos actos pueden evocar los deseos desmedidos de poder, dinero y placeres.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Si bien se trata de un estudio cualitativo que tiene como base fuentes secundarias de información, la suma de estos medios

permite observar la incidencia de hechos que evocan actitudes, junto con formas de pensar y actuar que están orientadas a la búsqueda de poder, dinero y placeres, así como los deseos de estatus, poder y prestigio. Incluso, no se tendrá reparos en cruzar los límites de la moralidad y la legalidad en determinados casos. Se consideran hechos documentados por investigaciones periodísticas, policiales y judiciales, así como declaraciones directas o indirectas, propias y de terceros. Estos hechos sociales permiten identificar las características de

personalidad manifestadas en los trabajos de investigación, tanto de David Owen (2008) —sobre la *hýbris* del poder— y de Delroy Paulhus y Kevin Williams (2002) —sobre la tríada oscura de personalidad, con sus indicadores en torno a rasgos conductuales de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, en mayor o menor medida. Sin embargo, es necesario realizar más investigaciones para profundizar en este complejo fenómeno multivariado que implica dimensiones sociales, políticas, culturales y psicológicas.

CONCLUSIÓN

El comportamiento de los diferentes personajes denota conductas que evocan la búsqueda de poder y vanagloria, es decir, se trata de una preocupación desproporcionada por la imagen. Algunos cuentan con un ego mesiánico, que es respaldado por el simple hecho de pertenecer al Estado y cumplir una función específica en la nación. Asimismo, está la excesiva confianza en sus propios juicios. Esto se acompaña de inquietud, irreflexión e impulsividad en diferentes situaciones. También, se origina por la pérdida de contacto con la realidad, así como por el aislamiento que se genera al estar obnubilado por el poder, el dinero y los placeres. Y ciertamente, en algunos casos, se justifica por la incompetencia para ejecutar políticas sensatas. Esto último será producto de la propia *hýbris*, que implica tener un exceso de confianza, que hace que uno pierda la adecuada directriz política.

Del mismo modo, entre los personajes bajo evaluación comportamental en el campo de la política, se observan claras actitudes maquiavélicas o manipuladoras, que suponen la ausencia de principios y con la disposición para manipular y explotar a las personas cínicamente y sin miramientos para conseguir los objetivos. En cuanto al narcisismo, también se encuentran egos sobredimensionados que los hace sentirse superiores y que además los hace creer que merecen un trato especial. No obstante, también hay una tendencia a la victimización. Con respecto a los rasgos de psicopatía, estos se manifiestan en parte por el comportamiento amoral y antisocial. Con ello, muestran su lado insensible o con escasa empatía sobre los efectos de sus acciones en las demás personas y menos aún en la población. Ciertamente, son impulsivos en su actuar y están dispuestos a todo para lograr sus fines.

Es evidente que las elecciones democráticas generan un alto riesgo para la estabilidad económica, social y política de un país cuando el sistema de filtros para la votación de candidatos y profesionales políticos no surte los efectos deseados con criterios de probidad, el equilibrio en la personalidad y el profesionalismo. Se hace necesario, entonces, cambiar las normas y los sistemas que regulan el acceso a los cargos políticos y la burocracia estatal. Asimismo, es necesario aclarar que una de las dificultades para el desarrollo de este artículo fue la dependencia de la información cualitativa y de tipo de fuente secundaria. Este es el caso de las investigaciones periodísticas, policiales, congresales y judiciales; pues difícilmente los acusados se atreverían a reconocer sus faltas. Sin embargo, la suma de las diversas fuentes —aunada a la disposición actitudinal de los distintos personajes que son visibles a través de los medios de comunicación— permite reconocer las conductas relacionadas con el poder,

el dinero y los placeres como aspectos centrales en sus dinamismos existenciales, bajo efectos de la *hýbris*.

Estos fenómenos complejos de carácter multivariable —que comprometen a la sociedad y la cultura, además de que implican factores psicológicos y políticos— ameritan un abordaje interdisciplinario para tener una visión más integral y objetiva del problema, y con visos de resolución de alternativas que puedan ser efectivas.

REFERENCIAS

- ABC (2004). Exasesor de presidente de Perú, detenido por actos de corrupción. *ABC*. <https://bit.ly/3ebApAI>
- Andina (2019). Alan García: sus mejores frases en más de 40 años de carrera política. *Andina*. <https://bit.ly/32q7EgR>
- BBC (2017). Polémico indulto en Perú: ¿cómo fueron las dos matanzas y dos secuestros por los que Alberto Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión? *BBC*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42485115>
- BBC (2019). Alejandro Toledo: de qué acusan al expresidente peruano arrestado en Estados Unidos por el caso Odebrecht. *BBC*. <https://bbc.in/32eb7zz>
- Christie, R. & Geis, F. L. (1970). *Studies in Machiavellianism*. Academic Press.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). *Informe final*. Tomos I-III. Lima: Autoedición. <http://cverdad.org.pe/ifinal/index.php>
- Correo (2011). Facturas que confirman gastos excesivos de Toledo en licores. *Correo*. <https://bit.ly/3H2y4nZ>
- Degregori, C. (1990). *El surgimiento de Sendero Luminoso*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Delgado, J. (2021). Registro discursivo de agentes que intervinieron en atentado subversivo en el Perú. *CoPaLa*, (13), 119-130. <https://doi.org/10.35600/25008870.2021.11.0181>
- El Comercio (2016). Petroaudios: 6 puntos claves para entender el caso. *El Comercio*. <https://bit.ly/3mpVxaV>
- El Mundo (2006). El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, procesado por un caso de firmas falsas. *El Mundo*. <https://bit.ly/3suzLqj>
- El Mundo (2015). El expresidente Alan García, acusado de asociación ilícita por una comisión del Congreso. *El Mundo*. <https://bit.ly/3ecjgXN>
- El País (2002). Toledo reconoce tras un litigio su paternidad de una adolescente. *El País*. <https://bit.ly/3sviIEN>
- Furnham, A., Richards, S. C. & Paulhus, D. L. (2013). The Dark Triad of personality: A 10 Year Review. *Social and Personality Psychology Compass*, 7(3), 199-216. <https://doi.org/10.1111/spc3.12018>
- Gorriti, G. (1990). *Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú*. Vol. 1. Editorial Apoyo.
- Gorriti, G. (1991). Alan García conocía la actividad del BCCI en Perú, según el fiscal de Nueva York. *El País*. <https://bit.ly/33PaixC>
- Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (2010). *Informe anual sobre la lucha contra la corrupción en el Perú, 2010*. Grupo de Trabajo Contra la Corrupción. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_per_gtcc.pdf

- Jara, U. (2005). *Historia de dos aventureros. La política como engaño*. Autoedición.
- Jochamowitz, L. (1994). *Ciudadano Fujimori*. Editorial Peisa.
- Jones, D. & Paulhus, D. (2009). Machiavellianism. En M. Leary & R. Hoyle (Eds.), *Handbook of Individual Differences in Social Behavior* (pp. 93-108). Nueva York, Estados Unidos: The Guilford Press.
- Manrique, N. (2019). Los narcoindultos, otra vez. *La República*. <https://bit.ly/3GWVX0e>
- Maquiavelo, N. (1999) [1532]. *El príncipe*. El Aleph. <https://bit.ly/3J7qWbS>
- Ministerio de Educación (2009). Decreto de Urgencia N.º 004-2009. *Crean el Programa nacional de recuperación de las instituciones públicas educativas emblemáticas y centenarias*. Ministerio de Educación. <https://bit.ly/3yKZOWA>
- Ministerio Público (1999). El Estado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. En VIII Conferencia Internacional Anticorrupción. Ministerio Público. <https://bit.ly/3yMheXy>
- Ministerio Público. (2017). *Caso Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Tramos 2 y 3*. Ministerio Público. https://www.mpf.n.gob.pe/equipo_especial/caso_interoceanica_tramos2y3/
- Owen, D. (2008). *En el poder y en la enfermedad. Enfermedades de jefes de Estado y de gobierno en los últimos cien años*. Trad. de María Condor. Ediciones Siruela. <https://bit.ly/3mqaf5>
- Paulhus, D. L. & Williams, K. M. (2002). The Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy. *Journal of Research in Personality*, 36(6), 556-563. [https://doi.org/10.1016/S0092-6566\(02\)00505-6](https://doi.org/10.1016/S0092-6566(02)00505-6)
- Perú 21 (2018). Estos son los cinco casos por los que ya fue condenado Alberto Fujimori. *Perú 21*. <https://bit.ly/3yLr2kA>
- Portocarrero, G. (2012). *Profetas del odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso*. Fondo Editorial de la PUCP.
- Proética (2017). *Caso Lava Jato*. Proética. <https://www.proetica.org.pe/casos-emblematicos/caso-lava-jato/>
- Raskin, R.N. & Hall, C.S. (1979). A Narcissistic Personality Inventory. *Psychological Reports*, 45(2), 590-590. <https://doi.org/10.2466/pr0.1979.45.2.590>
- RPP (2016). La historia de la matanza en desaparecido penal El Frontón. *RPP Noticias*. <https://bit.ly/3qjkiGL>
- RPP (2017a). Los más grandes escándalos que enfrentó el expresidente Alejandro Toledo. *RPP Noticias*. <https://bit.ly/3ebygoL>
- RPP (2017b). Alberto Fujimori sobre el 5 de abril: "Soy el arquitecto de la democracia moderna". *RPP Noticias*. <https://bit.ly/3qadOtU>
- RPP (2018a). Los delitos por los que Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. *RPP Noticias*. <https://bit.ly/3spICJV>
- RPP (2018b). ¿Qué fue el Baguazo? Causas y consecuencias de una matanza. *RPP Noticias*. <https://bit.ly/3qfGF03>
- SWI (2021). Perú investiga a la firma brasileña Camargo Correa por sobornos a Toledo. Autoedición. <https://bit.ly/3pfqFf9>
- TV Perú (2019). Alberto Fujimori: estos son los cinco casos por los que fue condenado. TV Perú. <https://bit.ly/32ixhQR>
- Villanueva, A. (2019). Expresidentes presos e investigados por corrupción en Latinoamérica. *La República*. <https://bit.ly/3mqAi93>